

TURLI TIPDAGI FOTOELEKTRIK BATAREYALARNING ELEKTR PARAMETRLARINI TABIIY SHAROITDA TAHLILARI

¹Abilfayziyev Shokir Narmuratovich, ²Abilfayziyev Rustam Narmuratovich

¹Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

²Uzun tumani 19-maktab fizika fani o'qituvchisi

¹ORCID: 0009-0006-4355-5526

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15427408>

Annotatsiya. Tadqiqot ishida, quvvati 50W bo'lgan polikristalli, monokristalli va himoya plyonkasi qora rangdagi monokristalli kremniydan tayyorlangan fotoelektrik batareyalarning elektr parametrlarini o'lchash va olingan natijalar tahlili keltirilgan. FEB elektr parametrlarini o'lchash statsionar holatda joyning geografik kengligiga mos egilish burchagida amalga oshirilgan. Olingan natijalarga ko'ra, elektr parametrlarning eng yuqori ko'rsatgichi himoya qoplamasi oq rangli monokristall kremniy asosidagi FEB da kuzatilgan.

Kalit so'zlar: polikristall, monokristall, fotoelektrik batareya, geografik kenglik, mobil fotoelektrik qurilma, qisqa tutashuv toki, salt yurish kuchlanishi, quvvat.

Kirish

Energiyaga bo'lgan talabning ortishi va an'anaviy energiya manbalarining asta-sekin kamayib borishi tufayli qayta tiklanadigan energiya asosiy energiya manbai sifatida ommalashib bormoqda [1]. Yer yuzidagi iqlim o'zgarishlari ekologik ofatlar, atmosferaning ifloslanishini oldini olish choralarini ko'rish qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish ko'lamini kengaytirishni taqozo etmoqda. So'ngi o'n yillikda, eng ko'p yuqori rivojlanish suratlari quyosh energiyasiga to'g'ri keladi. Quyosh energiyasining xususiyati cheksiz resurslarning mavjudligi mahalliy elektr tarmoqlari mavjud bo'lmagan joylarda va an'anaviy energiya manbalaridan foydalanish qiyin bo'lgan hududlarda quyosh qurilmalaridan keng foydalanishga imkon yaratadi. Bundan tashqari, yuqori quvvatli quyosh elektr stansiyalarini yaratish elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi taqchilik hajmini qoplash imkonini beradi [2-4].

Hozirgi vaqtda quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilma sifatida fotoelektrik batareya (FEB) lardan keng ko'lamli foydalanilmoqda.

Turli tipdagi FEB larni tabiiy sharoitda sinovdan o'tkazish va eng barqaror turini tanlab olish quyosh energetikasida muhim jarayondir. Ayniqsa, katta quvvatli fotoelektrik stansiyalarni qurishdan oldin bu muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, "Fotoelektrik batareyalardan samarali foydalanishda ularning qaysi turini tanlash zarur" – degan savol tug'iladi. Bu savolga javob topish uchun respublikamizda keng tarqalgan kristall kremniy asosidagi FEB larning elektr parametrlarini tabiiy sharoitda o'lchash va tahlil qilish zarurati tug'uladi.

Tadqiqot ishida, quvvati 50W bo'lgan polikristalli, monokristalli va himoya plyonkasi qora rangdagi monokristalli kremniydan tayyorlangan FEB ning elektr parametrlarini o'lchash va olingan natijalar tahlili keltirilgan.

Tadqiqot usuli

Ilmiy izlanishlar FEB larni ikki o'qli tirkamaga o'rnatilgan ko'p funksiyali ko'chma fotoelektrik qurilma (KFEQ) yordamida bajarildi. Unga o'rnatilgan har bir FEB ning quvvati 50W

dan bo‘lib, ularda ishlatilgan kremniyning turi va shaffoflantiruvchi orqa tomon himoya qoplamasining rangi bilan farq qiladi. 1-rasmda qurilmaning yon tomondan ko‘rinishi ko‘rsatilgan.

1-rasm. KFEQ ning yon tomondan ko‘rinishi

Qurilmaga kerakli asbob-uskunalarini optimal joylashtirish uchun platformani modernizatsiya qilish Fizika-texnika inistituti mutaxasislari bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Ushbu qurulma konstruksiyasi FEB larni qo‘l kuchi yordamida gorizontal yoki vertikal o‘q atrofida vaziyatini o‘zgartirish imkoniyatini beradi. Qurilmadagi FEB larning tarkibiy qismlari 1-jadvalda berilgan.

Ko‘chma fotoelektrik qurilmadagi FEB ning mexanik va elektr parametrlari

1-jadval

№	Qism nomlanishi	Soni	Turi	Mexanik parametrlari	Elektr parametrlari
1	FEB	1	Polikristall Poly-Si: 50W	Himoya shishasining qalinligi 3mm	2,99A, 21,6V.
2	FEB	1	Monokristall Au-FSM-50W	Himoya shishasining qalinligi 3mm	2,92A, 21,8V.
3	FEB	1	Monokristall PMS50-Si: 50W	Himoya shishasining qalinligi 3mm	3,01A, 22,5V.

FEB larning elektr parametrlari Toshkent shahri sharoitida (Fizika-texnika instituti geliopoligonida) joyning geografik kengligiga mos burchakga o‘rnatilib o‘lchandi. Bu holarda FEB hududning geografik kengligiga nisbatan eng samarali o‘rnatish burchagiga o‘rnatilib, elektr parametrlarni o‘lchash jarayonida qurilma holati o‘zgartirilmadi.

Natijalar va munozaralar

FEB larning elektr parametrlari 5-avgust kuni havo harorati 33,5 - 42,5°C, shamol tezligi 0,2-0,53m/s bo‘lgan ob-havo sharoitida kunduzi 8:30 dan 16:00 gacha vaqt oralig‘ida o‘lchandi. Ushbu sanada FEB lar yuzasiga tushayotgan quyosh nurlanish intensivligining vaqtlariga bog‘liqligi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Quyosh nurlanish intensivligining kunduzgi vaqtga bog‘liqligi

Quyosh radiatsiyasi kristalli kremniy asosida tayyorlangan etalon quyosh elementining qisqa tutashuv tokini o‘lchash yo‘li bilan aniqlanadi. Etalon quyosh elementining o‘lchami FEB geometrik o‘lchamidan 1/100 nisbatda olingan.

3-rasmda quyoshga turli tipdagi FEB lar kuchlanishlarining vaqtga bog‘liqlik grafigi keltirilgan.

3-rasm. FEB lar kuchlanishining vaqtga bog‘liqligi

FEB larning jadvalda kuchlanishi havo ochiq bo‘lgan (bulutsiz) kunda o‘lchash xatoligi 1% bo‘lgan voltmترلar yordamida o‘lchandi. Tajriba-sinov vaqtida KFEQ ga o‘rnatilgan FEB larning egilish burchagi 41° tanlandi.

3-rasmda keltirilgan grafikdan foydalanib FEB larining ochiq zanjir kuchlanishining kun davomidagi o‘rtacha qiymatlari aniqlandi. Bunda oq himoya qoplamali monokristall FEB uchun 21,7V ga, qora himoya qoplamali monokristall FEB uchun 19,9V va oq himoya qoplamali polikristall FEB 19,2 V kuchlanish hosil bo‘ldi. Kuchlanish o‘zgarishlarining farqi kristalli kremniy asosida tayyorlangan quyosh elementining qizib ketishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu o‘zgarishlar farqi katta quvvatli FEB lar uchun yana ham yuqori ko‘rsatgichda bo‘lishi tadqiqotlardan ma‘lum [5].

Hozirgi vaqtda keng tarqalgan kristall kremniy asosidagi quyosh elementlarining bir donasi kontaktlari orasida ~0,6V gacha salt yurish kuchlanishi (SYuK) hosil qiladi.

SYuK ning harorat o‘zgargandagi qiymatini hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalaniladi:

$$U_{(T)} = U_0 + \beta(T_0 - T) \quad (1)$$

bu yerda, U_0 – PV modulining standart haroratdagi SYuK, β – kuchlanish bo‘yicha harorat koeffitsiyenti (mV/°C), $T_0 = 25^\circ\text{C}$ – FEB ning standart harorati.

Kuchlanish bo‘yicha harorat koeffitsiyenti PV harorati 25°C dan yuqori har bir gradusga ko‘tarilganda chiziqli ravishda – 2,3mV/°C ga kamayishi keltirilgan [6].

$$\frac{\partial U_{s.yu.}}{\partial T} = -2,3mV/^{\circ}C \quad (2)$$

FEB lardagi qisqa tutashuv toki tushayotgan quyosh nurlanish intensivligiga bog'liq bo'ladi. 4-rasmda qisqa tutashuv tokining vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan.

4-rasm. FEB ning kun davomida qisqa tutashuv tokining vaqtga bog'liqligi

Qisqa tutashuv toki, odatda, quyosh batareyasining samaradorligini va kuchlanish darajasini belgilaydi, bu esa energiya ishlab chiqarish uchun zarur. SYuK ning pasayishi haroratning har bir gradusi uchun taxminan 0,4% ni, maksimal quvvat uchun esa 0,5% ni tashkil qilagan. Haroratning ko'tarilishi qisqa tutashuv tokining kam miqdorda 0,06% ortishini ko'rsatgan. Demak, quvvatni kamaytiradigan asosiy omil bu SYuK ekan [7].

Yuqoridagi keltirilgan qisqa tutashuv toki va salt yurish kuchlanishi grafiglarida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, FEB ning elektr quvvatining kunduzgi vaqtga bog'liqligi 5-rasmda keltirilgan

5-rasm. FEB lar quvvatining kunduzgi vaqtga bog'liqligi

5-rasimda keltirilgan quvvat grafigidan foydalanib kun davomida energiya ishlab chiqarishning o'rtacha arifmetik qiymati hisoblandi. Bunga ko'ra oq himoya qoplamali monokristall FEB uchun 33,4W ga, qora himoya qoplamli monokristall FEB uchun 31,6W va oq himoya qoplamali polikristall FEB uchun 31,5W quvvat hosil bo'ldi.

Xulosa

Turli xildagi batareyalar harorat, namlik, chang va boshqa tashqi omillarga turlicha ta'sirchanlikka ega. Sinovlar natijasida aynan berilgan hudud sharoitida eng yuqori samaradorlikni ko'rsatadigan modullar aniqlanadi. Tadqiqotga ko'ra oq himoya qoplamali monokristall FEB ning quvvati, qora himoya qoplamli monokristall va polikristall FEB ga nisbatan 3-4% ga yuqori

ekanligi aniqlandi. Respublikamiz sharoitida himoya qoplamasining rangi oq monokristall FEB lardan foydalanish tavsiya etiladi. Sinov natijalariga asoslanib, yirik fotoelektrik stansiyalar uchun optimal dizayn ishlab chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu panelning burchagini moslashtirish, maxsus himoya qoplamalaridan foydalanish yoki ma'lum modullarni tanlash kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, yirik fotoelektrik stansiyalarni qurishdan oldin tabiiy sharoitda FEB larni sinovdan o'tkazish loyiha samaradorligi va iqtisodiy jihatdan qulay bo'lishini ta'minlaydi. Bu yondashuv investitsiyalarni himoya qilish va energiya ishlab chiqarish barqarorligini oshirish uchun muhim tavsiyadir.

REFERENCES

1. Ellabban O, Abu-Rub H, Blaabjerg F. Renewable energy resources: current status, future prospects and their enabling technology. *Renew Sustain Energy Rev* 2014; Vol.39, pp.748–764.
2. Возобновляемые источники энергии: рол и место в современной и перспективной энергетике О.С. Попел. *Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева)*, 2008.
3. AJ. Carr, T. Pryor comparison of the performance of different PV module types in temperate climates. *Sol Energy* 2004;53:1-13.
4. A. Dolara, S. Leva, G. Manzolini, Comparison of different physical models for PV power output prediction, *Sol. Energy* 119 (2015) 83-99.
5. Р.А. Муминов, М.Н. Турсунов, Х. Сабилов, У.Б. Абдиев, Б.А. Юлдошов, Ш.Н. Абилфайзиев. Исследование влияния температуры на параметры фототепловых батарей в южных регионах республики, *Международный научный журнал «Алтернативная энергетика и экология»* 2021, № 7-9. ст. 40-47. <https://doi.org/10.15518/isjaee.2021.09.040-047>.
6. Р.А. Муминов, М.Н.Турсунов, Х. Сабилов, С.К. Шокучкоров, М.П. Пиримматов Исследование параметров фототепловых батарей повышенной эффективности в натуральных условиях. *Проблемы энерго-и ресурсосбережения*, 2019, №2, с. 46-51.
7. П.В. Тихонов Обоснование параметров фотоэлектрического теплового модуля. Диссертация, Москва, 2014, с. 15-17.